

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Makhliyo Nasirova, Bakhtiyor Pulatov ANALYSIS OF THE OBSERVED AND SIMULATED WHEAT YIELD DATA UNDER CLIMATE CHANGE IN TASHKENT REGION.....	5
2. Kalenderov Azat, Avezimbetov Shavkat, Worazbaev Janibek SHIMBOY TUMANIDA QO'Y VA ECHKILAR QONONING QISH VA BAHOR FASILLARIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	12
3. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Шомуродов А.Ч., Очилов З.К. ПАСТКИ БЪЕФДАГИ ЭНЕРГИЯ СЎНДИРГИЧЛАРГА ОҚИМНИНГ ГИДРОДИНАМИК ТАЪСИРИ.....	17
4. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Очилов З.К., Шомуродов А.Ч. СУВ ЧИҚАРИШ ИНШООТЛАРИНИНГ ТУРҒУНЛИК ШАРТЛАРИ АСОСИДА ПАСТКИ БЪЕФДАГИ СУВ УРИЛМА ҚУДУҚ ВА РИСБЕРМАЛАР МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ.....	23
5. Аблатова А.М., Палуанов Д.Т. ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ.....	32
6. Авлиякулов Мирзоолим, Ражабов Нурмадат, Мукаррамов Аслон БЕДАНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Шадманов Ж.Қ., Бекмуродов Х.Т., Маматалиев И.Ч. СУҒОРИШ ТАРТИБИ, ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	47
8. Календеров Азат Қурбаналиевич ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ.....	51

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

Kalenderov Azat

Samarqand davlat veterinariya medicinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
nukus filiali stajyor o'qituvchisi

Avezimbetov Shavkat

Toshkent gumanitar fanlar universiteti o'qituvchisi

Worazbaev Janibek

Samarqand davlat veterinariya medicinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
nukus filiali talaba

CHIMBOY TUMANIDA QO'Y VA ECHKILAR QONONING QISH VA BAHOR FASILLARIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8264235>

ANNOTATSIYA

Qoramollar qoy-echkilarning mahsuldorligini keskin pasaytiradigan ko'plab fiziologik o'zgarishlarga qarab kasalliklarga tashxis qo'yish choralarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarda 10 bosh qo'y va 10 bosh echkilardan tajriba hayvoni sifatida foydalanildi, ya'ni bu hayvonlardan qish va bahor oylarida qon olinib gemotologik kursatkichlariga tekshirildi. Tekshirish natijalariga ko'ra baxor faslida echkilar qonidagi o'rtacha eritrositlar miqdori 13,88 mln/mkl, leykositlar miqdori 13,38 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 11,72 gr/ foizni tashkil qildi. Fasllar o'zgarishi hayvonlar qonida bir oz o'zgarishlarga sabab bulsada bir-biridan unchalik, ya'ni sezilarli darajada farq qilmaydi.

Kalit so'zlar: Infeksion, morfologik va gemotologik, immunologik, patanatomik.

KIRISH. Mavzuning dolzarbligi. Bugungi chorvachilikni rivojlantirish, chorva mollarida turli xil kasalliklar, jumladan infeksiyon kasalliklardan himoya qilish muhim vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Ammo, chorva mollari ishida qoy-echkilarni asrash, ularni bosh sonini ko'paytirishda asosiy to'siq bo'ladigan omillardan biri hayvonlar orasida uchraydigan turli yuqumli, yuqumsiz va invazion kasalliklar hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, inson salomatligiga xavf tug'diradigan va qoramollar qoy-echkilarning mahsuldorligini keskin pasaytiradigan ko'plab fiziologik o'zgarishlarga qarab kasalliklarga tashxis qo'yish choralarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi: Qoraqalpoqiston Respublikasi Chimboy tumani sharoitida qish, bahor oylarida mayda shoxli hayvonlarning qonidagi morfologik va gemotologik kursatkichlarini aniqlash. Bu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim deb hisoblaymiz.

Tadqiqotning vazifalari: 1. Qoraqalpoqiston Respublikasi Chimboy tumanida mayda shoxli hayvonlar orasida qish oylarida mayda shoxli hayvonlarning qonidagi morfologik va gemotologik kursatkichlarini aniqlash.

2. Bahor oylarida qo‘ylar va echkilarning qonidagi morfologik va gemotologik kursatkichlarini aniqlash.

Tadqiqot usullari: Tadqiqotlarda immunologik, patanatomik, morfologik, gemotologik va boshqa tekshirish usullaridan foydalanildi.

Qonning shaklli elementlari tug‘risida tyshuncha. Qon — qizil rangli, sho‘rtak ta‘mli, yopishqoq, suyuq biriktiruvchi to‘qimadir. Qon, limfa va to‘qima oraliq suyuqligi organizmning ichki muhitini tashkil qiladi. Organizmning barcha to‘qim a va hujayralari ana shu suyuqliklarning muhitidagina me‘yorda yashay oladi. O‘rtacha olganda qonning 60% ga yaqin qismini plazma, 40% ga yaqin qismini esa shaklli elementlar tashkil qiladi. Qonning shaklli elementlari, ya‘ni hujayralari uch xil bo‘ladi:

1. Eritrotsitlar — qizil qon hujayralari.
2. Leykotsitlar — oq qon hujayralari.
3. Trombotsitlar — qon plastinkalari.

Bu hujayralarning har qaysisi o‘ziga xos tuzilgan bo‘lib, bir qator xossa va xususiyatlarga ega, ularning organizmda bajaradigan vazifalari ham turlicha. Ularning har bir hayvonning qonidagi miqdori nisbatan doimiydir. Lekin, ularning miqdori hayvonning yoshi, jinsi, fiziologik holati, atrof-muhit sharoiti va boshqa omillar ta‘sirida o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun qonning shaklli elementlarini sanash va ularning qondagi miqdorini aniqlash katta ahamiyatga egadir.

Tekshirish materiallari va uslublari

Ilmiy tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumanida aholi qaramog‘idagi shaxsiy mayda shoxli hayvonlarda, hamda Samarqand Davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali o‘quv laboratoriyasida olib borildi. Tadqiqotlarda 10 bosh qo‘y va 10 bosh echkilardan tajriba hayvoni sifatida foydalanildi, ya‘ni bu hayvonlardan qish va bahor oylarida qon olinib gemotologik kursatkichlariga tekshirildi.

Qo‘y va echkilardan qonning morfologik ko‘rsatkishlarini aniqlash uchun bo‘yintiriq venasidan 2-3 ml miqdorida qon olindi olingan qon ivib qolmasligi uchun 1/10 nisbatda 20 % li limon kislotasining natriyli tuzi eritmasi aralashtirildi. Samarqand davlat veterinariya medicinasi , chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti oquv laboratoriyasiga olib kelib tekshirildi.

Olingan natijalar va uning tahlili

Tadqiqotlarda 10 bosh qo‘y va 10 bosh echkilardan tajriba hayvoni sifatida foydalanildi, ya‘ni bu hayvonlardan qish va bahor oylarida qon olinib gemotologik kursatkichlariga tekshirildi. 4 bosh qo‘ylar patologo anatomik usulda yorib kurildi.

Tekshirilgan qon tarkibidagi gemoglobin, eritrositlar va leykositlar miqdorlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qish faslida quylar qonidagi gemoglobin, eritrositlar va leykositlar miqdori

№	Birka raqami	Eritrositlar miqdori. mln/ mkl qonda	Leykositlar miqdori ming/mkl qonda	Gemoglobin miqdori gr/ %
1	01410	8,4	7,4	10,2
2	01411	7,9	8,2	10,4
3	01412	8,2	7,6	10,8
4	01413	8,1	7,4	10,6
5	01414	8,3	7,0	10,8
6	01415	7,6	7,1	10,6
7	01416	8,0	7,4	10,2
8	01417	8,2	7,5	10,4
9	01418	8,5	8,1	10,0
10	01419	8,1	7,6	10,8
	o‘rtacha	8,13	7,53	10,48

Tekshirish natijalariga ko‘ra 1- jadval ma’lumotlaridan kurinib turibdiki qish faslida quylar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori 8,13 mln/mkl, leykositlar miqdori 7,53 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 10,48 gr/ foizni tashkil qildi.

2-jadval

Qish faslida echkilar qonidagi gemoglobin, eritrositlar va leykositlar miqdori.

№	Birka raqami	Eritrositlar miqdori. mln/mkl qonda	Leykositlar miqdori ming/mkl qonda	Gemoglobin miqdori gr/ %
1	02410	13,4	12,3	10,2
2	02411	12,9	11,9	9,4
3	02412	13,2	12,7	9,6
4	02413	14,1	12,6	10,4
5	02414	13,3	12,5	9,2
6	02415	12,6	12,1	9,2
7	02416	13,0	11,8	9,8
8	02417	13,2	12,4	9,4
9	02418	13,5	11,3	9,8
10	02419	14,1	12,0	10,4
	o‘rtacha	13,33	12,16	9,74

Tekshirish natijalariga ko‘ra 2- Jadval ma’lumotlaridan kurinib turibdiki qish faslida echkilar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori 13,33 mln/mkl, leykositlar miqdori 12,16 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 9,74 gr/ foizni tashkil qildi.

3-jadval

Baxor faslida quylar qonidagi gemoglobin, eritrositlar va leykositlar miqdori.

№	Birka raqami	Eritrositlar miqdori. Mln/mkl qonda	Leykositlar miqdori ming/mkl qonda	Gemoglobin miqdori gr/ %
1	01410	8,3	8,5	9,8
2	01411	7,7	9,4	9,6
3	01412	8,0	8,6	10,0
4	01413	7,9	8,4	10,2
5	01414	8,1	8,0	10,4
6	01415	7,5	8,1	10,4
7	01416	7,9	8,4	9,6
8	01417	8,1	8,5	9,4
9	01418	8,3	8,1	9,0
10	01419	8,0	8,6	9,8
	o‘rtacha	7,98	8,46	9,82

Tekshirish natijalariga ko‘ra 3- Jadval ma’lumotlaridan kurinib turibdiki baxor faslida quylar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori 7,98 mln/mkl, leykositlar miqdori 8,46 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 9,82 gr/ foizni tashkil qildi.

4-jadval

Bahor faslida echkilar qonidagi gemoglobin, eritrositlar va leykositlar miqdori

№	Birka raqami	Eritrositlar miqdori. Mln/mkl qonda	Leykositlar miqdori ming/mkl qonda	Gemoglobin miqdori gr/ %
1	02410	13,8	14,3	12.0
2	02411	13.2	12,9	11.4
3	02412	13.8	13.7	11.6
4	02413	14.3	14.2	12,4
5	02414	13,9	13,9	11,2
6	02415	13.6	13.8	11,2
7	02416	13,4	12,7	11,8
8	02417	13,6	13.0	11,6
9	02418	14.0	12.5	11,8
10	02419	14,4	12,8	12,2
	o‘rtacha	13,8	13,38	11,72

Tekshirish natijalariga ko‘ra 4- Jadval ma’lumotlaridan kurinib turibdiki baxor faslida echkilar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori 13,88 mln/mkl, leykositlar miqdori 13,38 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 11,72 gr/ foizni tashkil qildi.

Xulosalar

O‘tkazilgan tekshirishlarga asoslanib quydagi xulosarga kelish mumkin, qish faslida quylar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori 8,13 mln/mkl, leykositlar miqdori 7,53 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 10,48 gr/ foizni tashkil qilgan bo‘lsa, baxor fasliga kelib quylar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori 7,98 mln/mkl, leykositlar miqdori 8,46 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 9,82 gr/ foizga teng bo‘ldi. Bundan kurinib turibdiki eritrositlar miqdori 0,15 mln/mkl ga. gemoglobin miqdori 0,64 gr/% ga kamaygan bolsa, leykositlar miqdori 0,93 ming/mkl ga oshganligi kuzatildi.

Echkilar qonidagi o‘rtacha eritrositlar miqdori qish faslida 13,33 mln/mkl, leykositlar miqdori 12,16 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 9,74 gr/ foizni tashkil qilgan bo‘lsa, baxor faslida echkilar qonidagibu ko‘rsatkichlar o‘rtacha eritrositlar miqdori 13,88 mln/mkl, leykositlar miqdori 13,38 ming/mkl, va gemoglobin miqdori 11,72 gr/ foizni tashkil qildi, barcha kursatkichlar oz miqdorda bo‘lsada oshganligi kuzatildi. Fasllar o‘zgarishi hayvonlar qonida bir oz o‘zgarishlarga sabab bulsada bir-biridan unchalik, ya’ni sezilarli darajada farq qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Внутренние болезни животных : учебник для сред. спец. учеб. зав. / Г. Г. Щербаков [и др.]. СПб. : Лань, 2012. 496 с.
2. Никитин И. Н. Организация ветеринарного дела : учеб. пособие. СПб. : Лань, 2013. 282 с.
3. Внутренние болезни животных : учебник / Г. Г. Щербаков, С. П. Ковалев, А. В. Яшин, С. В. Винникова. СПб. : Лань, 2012. 496 с.
4. Жигачев А. И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии : учебник. СПб. : Квадро, 2016. 456 с.
5. Р. Х. Хайтов, Д. Э. Эшхимов “Хайвонларнинг патологик физиологияси” Дарслик, Ташкент Илм-фан -Зиё 2013 йил.

6. Д. Э. Эшҳимов, Р. Ф. Рóзикулов “Ҳайвонлар патофизиологияси” фанидан ўтказиларлик тақрибий лаборатория машғулотлари бўйича. Ўқув қўлланма. Ташкент. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти 2007 йил
7. С. И. Лютинский, В. С. Степин Патологическая физиология сельскохозяйственных животных, Москва, изд Колос, 2001 год.

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000